

УЎТ. 632.95:631.95

СУГОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ВА БЎЗ-ЎТЛОҚИ ТУПРОҚЛАРИДА ТОКСИК ЭЛЕМЕНТЛАРНИ ТЎПЛАНИШИ

Низамов Собиржон Аълаевич

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти
Қ.х.ф.ф.д.(PhD), катта илмий ходим,

Қўзиёв Жаҳонгир Мадаминович

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти,
Қ.х.ф.ф.д.(PhD), катта илмий ходим

Санақулов Сухроб Фармонқулович

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти,
Қ.х.ф.ф.д.(PhD), катта илмий ходим

Мирсодиқов Миразиз Мирвоҳидович

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти, кичик илмий ходим

Аннотация: Мақолада Тошкент вилояти Янгийўл туманининг суғориладиган типик бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқларини агрокимёвай ҳолати ҳамда токсик элементларнинг тўпланиши ва рухсат этилган меъёрлардан ортиб бориши келтирилган.

Калит сўзлар: суғориладиган типик бўз, бўз-ўтлоқи тупроқлар, токсик элементлар, озиқа занжири, гумус, озиқа моддалар.

Аннотация: В статье описано агрохимическое состояние орошаемых типичных сероземах и сероземно-луговых почв Янгиюльского района Ташкентской области, а также накопление и превышение в них допустимых норм токсичных элементов.

Ключевые слова: орошаемые типичные сероземы, сероземно-луговые почвы, токсичные элементы, трофическая цепь, гумус, питательные элементы.

Annotation: The article describes the agrochemical state of irrigated typical sierozems and sierozem-meadow soils of the Yangiyul district of the Tashkent region, as well as the accumulation and excess of toxic elements in them.

Key words: irrigated typical sierozems, sierozem-meadow soils, toxic elements, trophic chain, humus, nutrients.

Мавзунинг долзарблиги. Иқтисодий ривожланишнинг жадал суратлар билан бориши, ҳамда инсон фаолиятининг фаоллашуви атроф муҳит сифатига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бўлиб қолди ва цивилизациянинг кундан-кунга ошиб бораётган талаблари ҳамда биосферани ушбу талабларни қондира олмаслиги ўртасидаги зиддиятларнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Шунингдек, тупроқ муҳитидаги элементлар табиий айланмаси трансформациясини издан чиқишига, тупроқлар дегумификацияси жараёнларининг жадаллашувига олиб келувчи тупроқлар экологик омилларининг бузилишига, тупроқ биотасининг миқдори ва таркибининг кескин камайишига, тупроқ муҳитидаги табиий жараёнларни ўзгартиришга ва тупроқ муҳити сифатига сезиларли салбий таъсир кўрсатишга кодир бўлган кимёвий фаол бирикмаларнинг тупроқларда тўпланишига сабаб бўлмоқда.

Тупроқ таркибининг турли кимёвий захарли моддалардан тозалаш масаласига мамлакатимиз, қолаверса барча мамлакатларда жуда катта эътибор қаратилади. Бу кимёвий моддаларнинг турли хил заводлар, корхоналар, фабрика, автотранспортлардан чиқиб, тупроқ

таркибига йиғилиши ва уларнинг атмосфера-сув-тупроқ-ўсимликлар-хайвонлар тизимида, қолаверса инсонлар организмида доимий ҳаракатда бўлиши маълум.

Бугунги кунда юртимизда ҳам атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, аҳоли саломатлигини таъминлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, санитария ва экологик ҳолатни яхшилаш борасида бир қатор илмий ва амалий ишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида бир қатор қарор ва фармонлар қабул қилинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги «Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда экологик назорат соҳасидаги давлат органлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-76-сон қарори шулар жумласидандир [1].

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Мис - ўсимликлар учун жуда оз миқдорларда керак бўлган микроэлемент ҳисобланади. Тупроқдаги миснинг оптимал миқдори 15-60 мг/кг ни ташкил қилади. Тупроқдаги мис миқдори 125 мг/кг дан ошганда, маданий ўсимликларнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади.

Тупроқдаги мис миқдорининг ошиб кетиши турли хил экинлар баргларидаги пастки қаторида хлоротик доғлар пайдо бўлишига олиб келади. Кейинчалик доғлар қораяди, барглар қурийди ва тўкилади. Ўсимликлар ўсиши тўхтайдди, фосфор ва темирнинг ўзлаштирилиши сусаяди, фотосинтез жараёни секинлашади.

Мис оғир металллар таркибига кириб, ортиқча тўпланганда тупроқ ва сув ҳавзаларини ифлослашишига ва тирик организмларнинг нобуд бўлишига олиб келади. Мис миқдори ошиб кетган тупроқларда гумус ҳосил бўлишида иштирок этадиган ва ўсимликларни етарли даражада озикланиши ва ривожланишини таъминлайдиган фойдали бактериялар сони кескин камайдди. Тупроқ микрофлорасининг нобуд бўлиши ўғитлар билан тупроқларга келиб тушадиган кўплаб озика моддаларини ўсимликлар ўзлаштира олмайдиган шаклга ўтишига ва тузлар шаклида тўпланишига ёки тупроқнинг пастки қатламларига ювилишига олиб келади. Натижада тупроқ шўрланиши ва унумдор қатламида деградация жараёнлари содир бўлади [2].

В.В. Иванищев (2021) фикрига кўра антропоген таъсир натижасида никелнинг атроф-муҳитга тушадиган бошқа манбаларига кўмирни ёқишдан ташқари, металл қазиб олиш ва эритиш, дизел ёқилғиси ва мазутдан фойдаланиш, чиқиндиларни ёқиш, оқава сувлар, Ni-Cd батареялари, гальваника, ўзида никель сақловчи ўғитлардан фойдаланиш, саноатнинг турли соҳаларида, шу жумладан, катализаторлар сифатида никелдан фойдаланиш киради. Бироқ, металлургия ва электрокимё саноати, электр батареялари, шунингдек, озик-овқат саноатида ишлатиладиган кимёвий моддалар атроф-муҳитга металлларни тушишининг энг кенг тарқалган манбалари ҳисобланади [3].

Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган тупроқларда токсик элементларнинг миқдори ва уларнинг тупроқ муҳитига, экологик ва агрокимёвий ҳолатига таъсирини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот объекти сифатида Тошкент вилояти Янгийўл туманида тарқалган суғориладиган типик бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқлари хизмат қилган.

Тадқиқот предмети суғориладиган тупроқлар, озика моддалар, кимёвий элементлар, тупроқнинг экологик ҳолати ҳисобланади.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитида олиб борилди. Бунда тупроқшуносликда умумқабул қилинган «Методы агрохимических анализов почв и растений», «Методы агрофизических исследований» услубий қўлланмаларидан фойдаланилди. Жумладан, тупроқ таркибидаги гумус миқдори – И.В.Тюрин усулида, умумий азот – Кьельдал усулида, умумий фосфор ва калий – Е.М.Щеглова ва В.В.Вульфийус усулида, тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор ва калий миқдори – 1 фоизли углеаммоний тузи

эритмасида Б.П.Мачигин ва П.В.Протасов усули бўйича, оғир металллар атом-абсорбцион усул билан аниқланган.

Тадқиқот натижалари. Янгийўл туманини “Халқобод” ва А.Навоий номли массивларда тарқалган суғориладиган типик бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқларни механик таркиби ўрганилганда, “Халқобод” массивида тарқалган суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқнинг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламлари ўрта қумоқли, қуйи қатламлари эса енгил қумоқли ва қумлоқли тупроқлардан иборат эканлиги аниқланди. А.Навоий номли массивда тарқалган суғориладиган типик бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқларини ҳайдов қатлами ўрта қумоқли, ҳайдов ости ва кейинги қатламлар оғир қумоқли, қуйи қатламлари эса ўрта қумоқли тупроқларлардан иборат эканлиги аниқланди.

“Халқобод” массивда тарқалган тупроқлардан олинган тупроқ намунасининг кимёвий таҳлил маълумотларига кўра, ушбу тупроқларнинг ҳайдалма қатламида гумус миқдори 1,042% ни ташкил қилиб, кейинги қатламларга аста-секин камайиб боради ва энг қуйи қатламда унинг миқдори 0,792 фоизни ташкил қилди. Массив тупроқлари гумус билан ўртача (0,81-1,20%) таъминланган гуруҳга мансублиги аниқланди. Умумий азот миқдори ҳам гумусга муттаносиб равишда қайд қилинди, яъни ҳайдов қатламида 0,087%, энг қуйи қатламда 0,071% ни ташкил этди. Ҳайдалма қатламида умумий фосфор миқдори 0,35% бўлиб, кейинги қатламлар томон камайиб боради. Умумий калий миқдори эса ҳайдов қатламида 1,284% ни ташкил этиб, кейинги қатламлар томон камайиб боради.

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлар ҳаракатчан фосфор билан жуда кам, аламашинувчи калий билан эса кам даражада таъминланган. Бу эса, суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларда қишлоқ хўжалиги экинларидан режалаштирилган ҳосилни олиш учун минерал ўғитларни табақалаб қўллашни талаб этади.

А.Навоий номли массивда тарқалган суғориладиган типик бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқларнинг ҳайдов қатламида гумус миқдори 1,319%, қуйи қатламларда унинг миқдори 0,985 фоизгача кузатилди. Олинган маълумотлардан ушбу тупроқлар ишлаб чиқаришда белгиланган градация бўйича гумус билан кўп (1,21-1,60%) ва ўртача (0,81-1,20%) таъминланган гуруҳларга мансуб эканлиги кўриниб турибди.

Таърифланаётган суғориладиган типик бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқларнинг ҳайдов қатламида умумий азот 0,095% бўлиб, қуйи қатламлар томон камайиб боради ва энг қуйи қатламда унинг миқдори 0,073 фоизгача қайд қилинди.

Умумий фосфор ҳайдов қатламида 0,42% бўлиб, ҳайдов ости қатламларида 0,41 фоизни ташкил этади ва пастка қатламлар томон камайиб боради. Умумий калий миқдори ҳайдов қатламида 1,656 фоизни ташкил этиб, кейинги қатламлар томон камайиб бориши аниқланган.

Тадқиқотлар ўтказилган массивнинг суғориладиган типик бўз ва бўз-ўтлоқи тупроқлари ҳаракатчан фосфор билан ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида кам, кейинги қатламларда жуда кам таъминланган. Аламашинувчи калий миқдори эса ҳайдов қатламида ўртача, кейинги қатламларда кам, қуйи қатламларда эса жуда кам таъминланган гуруҳларга мансуб эканлиги қайд қилинди. Мазкур тупроқлар таркибида умумий ва ҳаракатчан шаклдаги азот, фосфор ва калий миқдори юқорида таърифланган суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларга нисбатан юқори эканлиги кузатилди.

Тошкент вилояти Янгийўл туманидаги “Халқобод” ва А.Навоий номли массивларида тарқалган суғориладиган тупроқлар таркибидаги токсик элементлар миқдорини ҳам ўрганиш мақсадида ушбу массивларда етиштириладиган экин турлари бўйича тупроқ намуналари олинди. Ўрганиш натижаларига кўра, “Халқобод” массиви тупроқларини ҳайдов қатламида никель элементи ғалла ва олма экилган майдонлардан олинган тупроқ намуналарида 50,0 мг/кг

ни, гилос ҳамда маккажўхори экилган майдонлардан олинган тупроқ намуналарида 47,0 мг/кг ни, сабзавот экилган майдондан олинган намунада 55,0 мг/кг ва беда экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 52,0 мг/кг ни ташкил этганлиги аниқланди (никель элементнинг тупроқлардаги рухсат этилган чегаравий миқдори 25 мг/кг га тенг). А.Навоий номли массив тупроқларининг ҳайдов қатламида никель элементи сабзавот ҳамда кўп йиллик дарахт (боғ) экилган майдонлардан олинган тупроқ намуналарида 64,0 мг/кг ни, олма экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 50,0 мг/кг ни, буғдой экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 59,0 мг/кг ни ташкил этган.

“Халқобод” массиви тупроқларини ҳайдов қатламида рух элементи ғалла экилган майдондан олинган тупроқ намуналарида 80,0 мг/кг ни, гилос ҳамда беда экилган майдонлардан олинган тупроқ намуналарида 77,0 мг/кг ни, сабзавот экилган майдондан олинган намунада 67,0 мг/кг ни, маккажўхори экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 230 мг/кг ни, олма экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 71,0 мг/кг ни ташкил этганлиги аниқланди. А.Навоий номли массив тупроқларининг ҳайдов қатламида рух элементи сабзавот экилган майдондан олинган тупроқ намуналарида 100 мг/кг ни, олма экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 91,0 мг/кг ни, буғдой экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 71,0 мг/кг ни, кўп йиллик дарахт (боғ) экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 98,0 мг/кг ни ташкил этган (рух элементнинг тупроқлардаги рухсат этилган чегаравий миқдори 100 мг/кг га тенг).

Янгийўл тумани “Халқобод” массиви тупроқларини ҳайдов қатламида мис элементи ғалла экилган майдондан олинган тупроқ намуналарда 51,0 мг/кг ни, гилос ҳамда маккажўхори экилган майдонлардан олинган тупроқ намуналарида 120 мг/кг ни, сабзавот экилган майдондан олинган намунада 75,0 мг/кг ни, олма экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 86,0 мг/кг ва беда экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 66,0 мг/кг ни ташкил этган. А.Навоий номли массив тупроқларининг ҳайдов қатламида мис элементи сабзавот ҳамда кўп йиллик дарахт (боғ) экилган майдонлардан олинган тупроқ намуналарида 75,0 мг/кг ни, олма экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 70,0 мг/кг ни, буғдой экилган майдондан олинган тупроқ намунасида 72,0 мг/кг ни ташкил этиши тадқиқотлардан аниқланди (мис элементнинг тупроқлардаги рухсат этилган чегаравий миқдори 10 мг/кг га тенг).

ХУЛОСА

Тошкент вилояти Янгийўл тумани “Халқобод” ва А.Навоий номли массивларда тарқалган тупроқлар озика элементлари билан турли даражада таъминланган. Токсик элементлар билан ифлосланиш даражасига кўра, никель элементи барча ўрганилган тупроқларимизда рухсат этилган миқдордан икки баробар ва ундан ҳам юқори кўрсаткичларда аниқланди. Рух элементи фақатгина “Халқобод” массивидаги маккажўхори экилган майдонларда рухсат этилган миқдордан бироз ошганлиги аниқланди. Мис элементи миқдори ҳам барча ўрганилган тупроқларимизда рухсат этилган миқдордан ўн икки баробаргача юқори кўрсаткичларда аниқланди.

Ўрганилган тупроқларимизда токсик элементларнинг йиллар давомида тўпланиб бориши, тупроқларни микробиологик ҳолатига, унумдорлигига, ўз-ўзини тозалаш қобилиятига ҳамда ҳосилдорлигига салбий таъсир этади. Натижада озика занжир бўйлаб ҳаракатланиб, ўсимликларда, ҳайвонларда ва инсон организмда турли касалликлар келиб чиқишига сабаб бўлади. Аҳоли саломатлигини асраш, янада мустаҳкамлаш, турли хил касалликларни келиб чиқишини олдини олиш учун биринчи навбатда атроф-муҳитни соғломлаштириш йўллари

излаш ва аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакиллантириш ҳамда она табиатни асраб-авайлашимиз зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 30.10.2019 йилдаги ПФ-5863-сон «2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф мухитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони.
2. <https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/19812/Med-dlja-pochvy-i-rastenij-polza-i-vred.htm>.
3. В.В.Иванищев Никель в окружающей среде и его влияние на растения // Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2021. Вып. 2. 38-50 бетлар.
4. Низамов С.А., Рискиева Х.Т., Кузиев Ж.М., Мирсодиков М.М. Тошкент вилояти суғориладиган тупроқларида токсик элементларнинг тупланиши // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-5-1/2023 й. 242-245 бет.
5. Низамов С.А., Кузиев Ж.М., Санакулов С.Ф., Мирсодиков М.М. Суғориладиган тупроқларни агрокимёвий ҳолати ва токсик элементларнинг тупланиши // Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 / VOLUME 3 |ISSUE 6| 2024 14-22 бет.